

OLTIARIQ TUMANI AHOLISINING TABIIY HARAKATI VA DEMOGRAFIK O‘ZGARISHLAR DINAMIKASI

Baxodirova X.D.,

*Farg‘ona davlat universiteti, geografiya (o‘rganish obyekti bo‘yicha) mutaxassisligi
1-bosqich magistranti*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20581272>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Farg‘ona viloyatidagi Oltiariq tumani aholisining tabiiy harakati va demografik o‘zgarishlar 2010-2025-yillar dinamikasi ilmiy-statistik jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida aholining tug‘ilish, o‘lim va tabiiy o‘shish ko‘rsatkichlari, shuningdek, aholi soni va tarkibidagi o‘zgarishlar, rasmiy statistika ma‘lumotlar asosida ma‘muriy tuman demografik jarayonlarning xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Olingan natijalar asosida Oltiariq tumani aholisi tabiiy o‘shishining tendensiyalari, aholi dinamikasining hududiy xususiyatlari aniqlangan.*

***Kalit so‘zlar:** Demografik jarayonlar, tug‘ilish, o‘lim, nikoh, ajrim, tabiiy o‘shish, migratsiya, aholi tarkibi, demografik tahlil, aholi dinamikasi.*

Kirish. Aholining demografik holati va uning o‘zgarish jarayonlarini o‘rganish har bir hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholashda muhim ilmiy ahamiyatga ega. Aholining tabiiy harakati - tug‘ilish, o‘lim va tabiiy o‘shish ko‘rsatkichlari - jamiyatning demografik salohiyati, mehnat resurslari shakllanishi hamda hududiy rivojlanish istiqbollari belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois demografik jarayonlarni hududlar kesimida tahlil qilish zamonaviy demografiya va ijtimoiy geografiya fanlarining dolzarb yo‘nalishlaridan biridir.

Oltiariq tumani Farg‘ona viloyatining yirik hududlaridan biri bo‘lib, o‘zining geografik joylashuvi, mehnat resurslariga boyligi hamda qishloq xo‘jaligi tarmoqlarining rivojlanganligi bilan ajralib turadi. Viloyat hududining katta qismi minimal (o‘rta) aholi zichligiga ega bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda aholining soni va tarkibida muayyan demografik o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Ushbu o‘zgarishlar asosan tabiiy harakat ko‘rsatkichlari, migratsiya jarayonlari hamda ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar bilan chambarchas bog‘liqdir.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari: Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi Oltiariq tumani aholisining tabiiy harakati va demografik o‘zgarishlar dinamikasini ilmiy-statistik jihatdan tahlil qilish, demografik jarayonlarning hududiy xususiyatlarini aniqlash hamda ularning ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan o‘zaro bog‘liqligini ochib berishdan iborat. Tadqiqotda Oltiariq tumanining demografik holati va aholining umumiy soni o‘zgarishlarini yillar kesimida tahlili asosida hududiy baholash asosiy maqsad sifatida belgilandi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Ushbu maqolani yoritib berishda rasmiy demografik va ijtimoiy-iqtisodiy statistik to‘plamlar ma‘lumotlaridan

foydalanilgan. Tahlillarni amalga oshirishda geografik taqqoslash, monografik tahlil, statistik tahlil metodlaridan foydalanilgan. Mahalliy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarda demografik jarayonlarni tahlil qilish va bashoratlashga oid masalalardan keng foydalanildi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Oltiariq tumani Farg‘ona viloyatining aholisi ancha yirik tumanlaridan biridir. Unda 2025-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra 237300 kishi istiqomat qiladi. Uning maydoni 0,63 ming km². Mehnat yoshdagi aholining ulushi katta qismni tashkil etishiga qaramasdan, tumanda yetarli bo‘sh ish o‘rinlar soni kam. Shuning uchun aholisi, ayniqsa yoshlar ish izlab boshqa hududlarga ketmoqda va bu yerda iqtisodiy migratsiya kuchli.

Iqtisodiy migratsiya - aholining yaxshiroq ish haqi, turmush darajasi yoki bandlik imkoniyatlarini izlab, doimiy yoki vaqtinchalik yashash joyini o‘zgartirishi (emigratsiya yoki immigratsiya) jarayonidir. Bu, asosan, rivojlanayotgan mamlakatlardan rivojlangan davlatlarga mehnat resurslarining ko‘chishi bilan tavsiflanadi.

Keyingi yillarda tumanda nikohlar soni ko‘payib ajralishlar soni kamaymoqda. Bu esa aholi orasida oila munosabatlariga to‘g‘ri yondashuvning amalga oshirilayotgani, yoshlar o‘rtasida oilaga bo‘lgan munosabatlar yaxshilanayotganini ko‘rsatadi.

Tumanda 2010-2025 yillar oralig‘ida tug‘ilish har ming kishiga 3875 kishidan 2025 yil 5657 kishiga yetgan. Mutanosib ravishda o‘lim 2010 yil 813 kishidan 2025 yil 1065 kishiga yetgan. Dastlabki yilda tabiiy ko‘payish 3062 kishini tashkil etgan bo‘lsa, 2025 yilga kelib 4592 kishiga oshgan. Bu statistik raqamlardan ko‘rishimiz mumkinki, yillar mobaynida tuman aholisining tabiiy ko‘payishi har ming kishiga 1530 kishini tashkil etgan. (1-jadvalga qarang).

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, tumanda tabiiy ko‘payish optimal darajada. Lekin aholining tug‘ulish darajasini me‘yorda saqlash lozim. Bunday jarayon demografik yukni oldini oladi.

1-jadval

Oltiariq tumanida 2010-2025-yillardagi demografik jarayonlar

T\r	Yillar	Tug‘ulish (ming kishi)	O‘lim (ming kishi)	Tabiiy o‘shish (ming kishi)	Ko‘chib ketganlar kishi	Ko‘chib kelganlar kishi	Migratsiya saldosi kishi
1.	2010	3875	813	3062	361	141	-220
2.	2011	3741	853	2888	450	199	-251
3.	2012	3619	860	2759	434	148	-286
4.	2013	3917	876	3041	450	155	-295

5.	2014	4323	925	3398	412	117	-295
6.	2015	4172	946	3226	443	115	-328
7.	2016	3972	995	2977	393	141	-252
8.	2017	3951	980	2971	492	252	-240
9.	2018	4539	888	3651	466	327	-139
10.	2019	5049	956	4093	559	336	-223
11.	2020	5318	1050	4268	576	194	-382
12.	2021	5998	1049	4949	505	234	-271
13.	2022	5887	939	4948	469	127	-342
14.	2023	6041	1054	4987	427	173	-254
15.	2024	5947	1035	4912	507	224	-283
16.	2025	5657	1065	4592	566	190	-376

Izoh: Ushbu jadval Farg‘ona viloyati statistika qo‘mitasi rasmiy sayti: farstat.uz ma‘lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzildi

Tug‘ilish darajasi tahlili shuni ko‘rsatadiki, ayrim yillarda (xususan, 2018– 2023 yillar oralig‘ida) tug‘ilishlar soni 4-6 ming kishi atrofida shakllanib, demografik faollikning kuchayganini ifodalaydi. Ayniqsa, 2021–2023 yillarda tug‘ilish ko‘rsatkichlarining yuqori bo‘lishi natijasida tabiiy o‘shish eng yuqori darajaga yetgan. Masalan, 2022–2023 yillarda tabiiy o‘shish 6 ming kishidan oshib, butun davr bo‘yicha eng yuqori natijalarni qayd etgan.

O‘lim ko‘rsatkichlari esa, umuman olganda, nisbatan barqaror bo‘lib, ayrim yillarda (jumladan, 2020 yilda) keskin oshgani kuzatiladi. Bu holat global epidemiologik vaziyat va sog‘liqni saqlash tizimiga tushgan yuklama bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Shunga qaramay, o‘lim darajasining tug‘ilishdan ancha past bo‘lishi tabiiy o‘shishning ijobiy saqlanib qolishiga imkon bergan.

Migratsiya jarayonlari tahlili hudud uchun salbiy migratsiya saldosini xos ekanligini ko‘rsatadi. Barcha yillarda ko‘chib ketganlar soni ko‘chib kelganlardan yuqori bo‘lib, ayniqsa 2014–2015 va 2020–2025- yillarda migratsiya saldosini sezilarli darajada manfiy bo‘lgan. Bu holat asosan mehnat migratsiyasi, iqtisodiy imkoniyatlarning boshqa hududlarda ko‘proq jamlanganligi bilan izohlanadi. Mehnat resurslarini ko‘pligini hisobga olib, tumanda intensiv qishloq xo‘jaligini rivojlantirish va ishlab chiqarish korxonalarini joylashtirish kerak.

Xulosa. Umuman olganda, tadqiqot davrida hudud aholisining o‘shishi asosan tabiiy demografik omillar hisobiga ta‘minlangan bo‘lib, migratsiya saldosining manfiy bo‘lishiga qaramasdan, yuqori tug‘ilish darajasi umumiy aholi sonining ortib borishiga xizmat qilgan.

Tumanda mehnat resurslari ko‘pligi sababli, aholini barcha qismlariga yetarli ish o‘rinlari mavjud emas. Bu esa yoshlar orasida migratsiyani vujudga keltirmoqda. Buni

oldini olish uchun tumanda ishlab chiqarish korxonalarini joylashtirish, mehnatga yaroqli aholini ish bilan ta'minlash zarur.

Tabiiy ko'payishni yillar mobaynida o'sib borayotganini ko'rdik. Bu esa sog'liqni saqlash tizimi yaxshilanayotganligi, ona va bolalarga, qariyalarga e'tiborni kuchayganligini ko'rsatadi. Tabiiy ko'payish doim optimal shaklda bo'lish kerak. Tabiiy ko'payish ortishi demografik yukni vujudga keltiradi.

Qadimdan tuman aholisida yerga bo'lgan bilimlar yaxshi rivojlangan. Shuning uchun bu yerda intensiv qishloq xo'jaligini rivojlantirish yaxshi natijalarga olib keladi. Bu jarayon aholini ish bilan ta'minlashga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonov Q.X. Demografiya: [O'quv qo'llanma]. – Toshkent: Noshir, 2011. – 296 b.
2. Gadoyev K., Berdiyeva S. O'zbek geografiya fani fidoyilari. – Toshkent, 2015.
3. Soliyev A.S., Jumaxanov Sh.Z., Toshpo'latov A.M. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya [Darslik]. – Namangan: “Mashrab”, 2024. – 408 b.
4. Тожиєва З.Н. Ўзбекистон Республикасида демографик жараёнлар ва уларнинг худудий хусусиятлари // г.ф.д. (DSc) илмий дар. олиш у-н ёз. дисс. автореферати. – Тошкент, 2017. – 76 б.
5. Караханов М.К. Подготовка и использование квалифицированных кадров рабочих и специалистов в Узбекистане в послевоенный период: автореферат дис. ... канд. экон. наук. – Ташкент, 1958. – 17 с. [URL:https://search.rsl.ru/ru/record/01006293471](https://search.rsl.ru/ru/record/01006293471)
6. Мулладзянов И.Р., Ата-Мирзаев О.Б., Буриева М.Р. Рождаемость в Узбекистане (рецензия) // Общественные науки в Узбекистане. – 1992. – № 3. – С. 63.
7. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi Farg'ona viloyati hududiy statistika boshqarmasi. URL: <https://farstat.uz>
8. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. URL: <https://stat.uz>